

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолевич ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Мусаев Умиджон Саидкамолевич,
Маъмун университети доценти,
Фалсафа доктори (PhD),
Хива Ўзбекистон
E-mail.: musayev.umidjon92@mail.ru

ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943247>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада инсон тафаккурнинг тарихий тараққиёт жараёнида шаклланиши ва ривожланиб боровчи томонлари, тафаккур инсоннинг ақлий ва меҳнат фаолият натижаси маҳсули эканлиги очиқ берилган. Шу билан биргаликда Шарқ ва Ғарб файласуф олимларнинг тафаккурга оид қарашлари, унинг эволюцион хусусиятлари мураккаб давр шароитларида тафаккурга хос бўлган хусусиятларнинг тараққий этиб боровчи томонлари инновацион услубда таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Инсон, шахс, башарият, тарих, тараққиёт, ривожланиш, тафаккур, онг, ақл, олам, борлик, қадимги, ўрта ва янги давр.

Musaev Umidjon Saidkamolovich

Associate Professor at Mamun University, PhD

Khiva, Uzbekistan

E-mail.: musayev.umidjon92@mail.ru

ANALYSIS OF THE CIVILIZATION OF HUMAN THOUGHT: THE MIDDLE AGES

ABSTRACT

The article reveals aspects of the formation and development of human thinking in the process of historical development, that thinking is the result of human mental and labor activity. At the same time, the views of Eastern and Western philosophers on thinking, its evolutionary characteristics, and the progressive aspects of thinking in the conditions of a difficult period are analyzed in an innovative way.

Keywords: Man, personality, humanity, history, progress, development, thinking, consciousness, mind, universe, existence, ancient, middle and new eras.

Мусаев Умиджон Саидкамолевич,

Доцент университета Мамун,

Доктор философии (PhD),

Хива, Ўзбекистан

E-mail.: musayev.umidjon92@mail.ru

АНАЛИЗ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ: СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются аспекты становления и развития человеческого мышления в процессе исторического развития, что мышление является результатом умственной и трудовой деятельности человека. При этом по-новаторски анализируются взгляды восточных и западных философов на мышление, его эволюционные характеристики, прогрессивные стороны мышления в условиях сложного периода.

Ключевые слова: Человек, личность, человечество, история, прогресс, развитие, мышление, сознание, разум, мироздание, бытие, древняя, средняя и новая эпохи.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРЪЛИГИ.

Мақолада, фалсафий дунёқараш ва тафаккур ривожланиши инновацион қарашлар замини ҳисобланади. Шарқ ва Ғарб олимларининг инсон тафаккурининг юксалиши, тафаккур ҳақидаги қарашлари, уларда инновацион ва креатив фикрларнинг вужудга келиши, даврлар ўзгаришининг инсонга таъсир этиши эмас, инсон тафаккурининг ўсиши даврлар ўзгаришига таъсири очиқ берилган. Мисол учун, христианлик динининг фалсафий қарашларга таъсири ҳамда, классик ва ноқлассик давр файласуфларининг тафаккур ҳақидаги қарашлари таҳлил қилиб чиқилган.

Хорижлик мутафаккирлар томонидан тафаккурнинг инновацион ривожланиш касб этиш босқичлари ҳақида кўплаб фикрлар билдирилиб ўтилган бўлиб, жумладан: Лукреций Кар сезгилар орқали атомларни кўра олмаймиз, уларни фақат тафаккур орқали умумлаштириб биламиз. Биз албатта, ҳақиқатга эришамиз, чунки бизнинг тафаккуримиз муайян ашёвий далилларга таянади, сезгиларимиз эса ташқи моддий дунёни шубҳасиз тўғридан тўғри акс эттиради. Инсон тафаккурининг серкирралиги ҳам ошиб бораверади.

Августин фалсафасида эса, у худони фалсафий тафаккурнинг марказий мавзусига айлантирди. Унинг фалсафаси теоцентриқ руҳда, яъни худо фалсафий тафаккурнинг марказидир, деб таъкидлаб ўтади ва унинг таълимоти ўрта аср тафаккурининг белгиловчи маънавий омилига айланиб, бутун Ғарбий Европа христианлик таълимотига катта таъсир кўрсатди.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Ушбу мақолани ёзиш жараёнида объективлик, анализ ва синтез, тизимли таҳлил, диалектик, тарихийлик, қиёсий таҳлил, психологик таҳлил ва мантикийлик услубларидан фойдаланилган.

Тафаккур ҳақидаги диний қарашларнинг инновацион ривожланиши Ғарбий Европада, янги таълимот асосчилари Фома Аквинский, унинг устози Буюк Альберт, Доминикан ордени монахлари фалсафа ва креатив тафаккур орқали илоҳиётни ўрганишни ишлаб чиқишди. Масалан, Париж университети Пер Абеляр даврида схоластиканинг етакчи марказига айланди. Схоластлар асосан ҳақиқатни қидириш билан эмас, балки мавжуд бўлган умумий ҳақиқатни рационал таҳлил қилиш билан шуғулланганлар. Улар учун ҳақиқатга қандай усул билан эришилмасин, муқаддас китобларга эътиқод усули биланми ёки фалсафий усул биланми, бундан қатъий назар, ҳақиқатнинг гармоник тарзда яхлит бўлиши шарт қилиб кўйилган. Илм-фандаги кашфиётчилик ва инновацион қарашлар ҳам сезиларли равишда қотиб қолган. Ғарб уйғониш даври тафаккури черковнинг сиёсий қуроли вазифасини бажариб қолган, том маънодаги фалсафий қарашлардан четлашган.

Мўътадил реализм вакили Абеляр, “Мен эътиқод қилиш учун биламан”, дейди. Тафаккурнинг ҳақиқатни топишдаги ролини таъкидлаб, у доимо тафаккурга авторитет (нуфуз) сифатида мурожаат қилади[1: 155]. Ҳақиқатни англашда тафаккурнинг ўрни ва аҳамиятини юқори баҳолайди. Қисқа қилиб айтганда илоҳийлик касб этган.

Фома Аквинский тафаккурга тўхталиб ўтар экан: “инсон тафаккури эга бўлган воситалар ҳақиқатни ва дунёни англашга етарли эмас” дейди.

Уйғониш даврида янгидан вужудга келган ғоявий характер гуманизмнинг шаклланишини англади. Унинг мазмуни ва мақсади антик давр адабиёти, санъати, маданияти ва тилларини ёйишдир. Гуманистлар хизмати нафақат фалсафий тафаккурни ривожлантириш, балки қадимий манбаларни ўрганиш бўйича тадқиқотлардан самарали фойдаланишдан иборат эди. Италия уйғониш даври маданиятининг маркази сифатида намоён бўлди.

Данте Алегьерининг фикрига кўра инсон, табиат ва худо билан узвий боғлиқликдадир. Инсонни комил ҳаётга тафаккур ва худодан англаувчи маънавий унсурлар орқали эришилади. Шу даврларда илоҳийликни тан олиш жуда қийин бўлган. Шунинг учун Дантени, Фома Аквинскийнинг тарафдорлари танқид остига олишган. Данте қарашлари схоластик ва содда далилларга асосланган, шундай бўлса ҳам у инсонга хос бўлган барча нарса, сиёсат ҳам инсон тафаккурига бўйсунуши кераклигини таъкидлаб ўтган.

Уйғониш даврида тафаккур ҳақидаги инновацион ва креативлик касб этган қарашлар, Арастуни танқид қилиш ва схоластиканинг раҳнамоси сифатида схоластик фалсафа сахнасига Пико чиқиб келади. Пико ортодоксал черков эҳтиёжларига мослаштириш мақсадида фалсафий қарашларни қайта шакллантиради. Лекин аслида, дастлабки фалсафий-схоластик тафаккур тарзи Алкинун томонидан диалектикага берилган талқинда ўз ифодасини топди. Алкинун талқинича, диалектика нафақат фалсафа ва тафаккур юритиш санъати, балки диний эътиқодни чуқур тушуниш, тавсифлаш ва таснифлаш усули ҳамдир. Тўғри, диний эътиқод диалектикадан юқори туради, лекин уни самарали тадқиқ қилиш соҳалари кўп. Диалектика хар қандай моҳиятни ва Худо борлигини англашга ёрдам берадиган ақл куролидир.

XV-XVI асрларда Уйғониш даврининг гуманистик инновацион ғоялари нафақат Италияда балки, Англия, Нидерландия, Германия, Швейцария, Испания, Польша, Венгрия каби мамлакатларга ҳам ёйилади. Италия ва Шимолий Европадаги Уйғониш даври тафаккури қатор умумий кўриниш ва жиҳатларга эга бўлиши билан бирга ўзининг бетакрор хусусиятлари билан ажралиб турар эди. Италия уйғониш даври тафаккури нисбатан яхлит бир бутунликни ташкил этади. Унинг асосий мавзуси табиат фалсафаси бўлган.

Пьер де ла Раме нафақат Францияда, балки Ғарбий Европада схоластик Арастуизмнинг танқидчиси ҳамда математик ва мантиқчи олим сифатида ёрқин из қолдирган. Унинг фикрича, тафаккурни қадимий анъаналардан ва Арасту нуфузи(авторитет)дан озод қилиш керак. У янги метод “табiiй донолик” тамойилларига асосланиши керак, деган фикрни илгари сурган ва кўплаб фанларда янгича талқин тақдим этишга уринган, аммо мувафакқиятсизликка учраган.

Монтень Арасту ва Афлотун ғояларига суянган мактабларнинг сохта донолигини жуда қаттиқ танқид қилган. У инсон тафаккури, онги ва шахсининг мустақиллиги ва эркинлиги ғоясини илгари суради. Унинг таълимоти индивидуализм, риёкорлик руҳидаги қарашларга қарши қаратилган. Кўпинча “бошқалар учун яшаш” шиори остида айрим одамларнинг худбинлик, манфаатпарастлиги қораланиб, у инсоннинг мустақил, эркин тафаккурини буғувчи лоқайдлик, риёкорликка тақлид қилишни қоралайди.

Худога нисбатан у скептик муносабатда бўлади. Шунинг учун унинг инсон фаолиятига ҳеч қандай алоқаси йўқ. Худо қандайдир шахссиз моҳиятдир. Монтеннинг дин эркинлиги ҳақидаги фикри тараққийпарварлик аҳамиятига эга. Унинг фикрича, биронта дин бошқа динлар устидан ҳукмронликка эга эмас дея таъкидлаб ўтган.

Уильям Оккам ўз қарашларида “Тафаккур бу – универсаллик ёки тушунча, ақлнинг таҳлилий, синтез, интуиция, умумлаштириш ва ҳоказоларининг маҳсулидир” [2: 252-253], - дея таъкидлайди.

Янги фалсафий фикрларнинг шаклланишида ноанъанавий, мутлақо янгича ғоялар Уйғониш даври илм-фанининг инновацион ривожланиши ва маданиятининг шаклланишининг асоси бўлиб хизмат қилган.

Дантенинг таъкидлашича, унинг фалсафий тафаккурининг ва илмий дунёқарашининг янги босқичга кўтарилишида ва шаклланишида нафақат Европа файласуфлари, балки Шарқ файласуфлари, Форобий, Ибн Сино ва Ибн Рушдлар яратган фалсафий таълимотларнинг ҳам хиссаси бекиёс бўлди. Шарқ фалсафий тафаккури тарзини Европага олиб кириш, уни ёйиш ва таништиришда Дантенинг хизматлари бекиёсдир.

Уйғониш даври йирик натур файласуфларидан Николай Кузанский янги давр тафаккурига асос солади. Инсоннинг энг олий фикрлаш қобилияти – ақл интуитив билишга эга. Ақл тафаккур фаолиятдан юқори туради. Тафаккур нарсанинг чекланган дунёсини билишдан нарига ва юқorigа ўтолмайди. Ақлнинг функцияси эса нарса ва ҳодисалар моҳиятини олий даражада чексиз билишдир. Николай Кузанский фикрига кўра, тафаккур орқали дунёнинг чексиз моҳиятини билиш мумкин эмас[3:170-186].

XV асрда Париж ва Оксфорд фалсафий мактаблари тафаккурда аниқ, илмий инновацияларнинг вужудга келишига замин яратган. Яратилган математиклаштириш тамойили фан тараққиётида энг муҳим илғор услублардан бири сифатда намоён бўлди. Мазкур мактабларга нисбатан илмий-фалсафий тафаккурнинг асоси, деб қараш шаклланди.

Ўрганишлар натижасида Бернардино Телезио, оламнинг ҳақиқий манзарасини фақат ақл ва тафаккур ёрдамида англаб бўлмаслигига ишонч ҳосил қилади. Ҳодиса, воқеа ва нарсаларда бўладиган ўзгаришларни илғаб олиш учун чинакам илмий методология ишлаб чиқиш зарур[4: 302-303], - деган хулосага келади мутафаккир. У инсон тафаккури номукамал, ҳис-туйғу эса мукамалроқдир деб кўп жиҳатдан сенсуалистик редукционизми билан Эпикурнинг назарий билиш принципларига тақлид қилади ўзи билмаган ҳолда.

Леонардо да Винчи биринчилардан бўлиб, илм-фаннинг ривожланишига схоластика тўсиқ эканлигини эътироф этади. Фалсафий тафаккур янгиланиш тарихида схоластикани танқид қилган илк файласуфлардан бири сифатида у шундай деб ёзади: “Олов ёлғонни, софистни куйдиради ва зулматни ёруғликда, ҳақиқатни очиб беради” [5: 54], - деб таърифлаб ўтган. У инсон тафаккури ҳақида тўхталиб ўтар экан, “соф инновацион мулоҳаза аниқ тушуниб етишдан келиб чиқиб, мукамал тажрибанинг маҳсули” [6: 207], - деб таърифлайди. Бинобарин, Леонардо да Винчи инсон тафаккури ва ақлининг ривожланишини кучли сезгиларга боғлиқлигини очиб беришга ҳаракат қилган.

XVI-XVIII асрларда янгидан шаклланган метафизик тафаккур услубини табиатдан фалсафага кўчиришда, Ф.Беконнинг хизматлари бекиёсдир. Ф.Бекон фалсафанинг вазифасини ҳақиқатга эришишнинг тўғри йўлини белгилашда, - деб билади. Фан равнақи учун энг муҳими тўғри методни танлай олишдир. Унинг фикрича, фақатгина тафаккур методларидан бири индукция шундай тўғри метод бўла олади. Ф.Бекон фан эмпирик билимлар ҳамда алоҳида фактларни босқичма-босқич умумлаштиришдан келиб чиқиши лозим, дея таъкидлайди. Ф.Бекон тафаккурлаш жараёнига нисбатан шундай фикр билдириб, “Тафаккурлаш жараёнида - инсон излаган ҳақиқати ва нарсасини топади, ё топган ҳақиқати ва нарсаси ҳақида ваъзлар ўқийди. Нима воқеълик ҳақида мулоҳаза қилаётганини эслаб, бошқаларга ўзи эсда сақлаб қолган нарсаларини тушунтиради. Тафаккурни тадқиқ этишни тўртга бўлиш мумкин: кашфиёт ё тадқиқот; фикрлаш ё қиёслаш; хотирага жойлаш ё мукамал хотира; тушунтириш ё ораторлик санъати” [7: 28-33] дир. Бекон талқинида бу санъат турлари фалсафанинг таркибий қисмларини ташкил этади.

Фалсафада математик қараш ва математик тафаккурни ривожлантиришда XVIII асрнинг буюк француз олими Рене Декартнинг хиссаси катта. Шунинг учун ҳам у маънавий субстанция атрибутини тафаккурда, деб билади ва жисмдан фарқли ўлароқ жоннинг моҳияти тафаккурдадир. Шунинг учун у ҳайвонларни жондан ва фикрлаш қобилиятдан маҳрум мураккаб анатомлар, деб биларди. Шу учун ҳам ҳайвонлар ва ўсимликлар мавжуд нарсаларни ўзгартиришга эмас, бориға мослашишга интиладилар. Мен тафаккур қиялман, демак мен мавжудман деган ибора ҳам Рене Декартга тегишлидир. У ҳаққоний билим мавжуд, деб тасаввур қилиб шунга қараб интилади. Шу билан бирга, Рене Декарт анъанавий қарашлардан воз кечувчи янги фанни яратиш мақсадида мутлақ ҳақиқатга олиб борувчи умумий шубҳаланиш назариясини майдонга олиб чиқди.

XVII асрнинг охири XVIII асрга келиб, Ғарбий Европа илм-фан ва маданият марказига айланди. Бу даврда Европада монархия тузумининг манфаатларини ифода этувчи черков мафкураси ва умуман дин схоластикаси ўрнига табиий ва аниқ фанларнинг ривожланишини тақозо қилувчи миллий давлатлар пайдо бўлди. Натижада давлат билан боғлиқ янги муносабатлар қарор топди. Бу эса, ўз навбатида, фанда янги илмий методларнинг пайдо бўлиши ва ривожланишига олиб келди. Илм-фанда кашфиёт ва ихтиролар, креативлик ва инновацияларнинг бошланиш даври десак ҳам бўлади. Бу даврда Рене Декарт (1596-1650 йй), Блез Паскал (1623-1662 йй), Френсис Бекон (1561-1626 йй), Томас Гоббс (1588-1679 йй), Джон Локк (1632-1704 йй) ва Исаак Ньютон (1642-1727 йй) каби машҳур мутафаккирлар дунёга келишди.

Инглиз фалсафасининг кўзга кўринган намоёндаларидан бири Томас Гоббс тафаккур ҳақида ўзининг “Тана тўғрисида”, “Инсон ҳақида”ги асарларида баён этиб ўтади. У “Фуқаро тўғрисида”ги трактатни қайтадан тўлдиради. Бу ушлик Гоббснинг фалсафий, ижтимоий ва сиёсий қарашларини муфассал ва яхлит шарҳлаб берган асарлардир. Бошқача айтганда, Гоббс тафаккурининг энг юқори босқичга юксалишининг амалдаги ифодаси эди. Гоббснинг фалсафий таълимотида тафаккурнинг асосий шакллари ва принципларини кўриб чиқади. Унинг фикрича нозидлик ва учинчиси истисно қонуни фақат мантиқий қонун ҳисобланади ва ундан тўғри ҳукм тузишда фойдаланилади. Гоббс тил ва тафаккур бирлигини тан олади. Тафаккурдаги билимларнинг инъикоси тилдир деб айтиб, номлар тушунчалар билан, гаплар ҳукмлар билан тенглаштирилади. Гоббс билиш жараёнининг бир томонини иккинчи томондан, яъни сезишни назарий тафаккурдан, индукцияни дедукциядан метафизик равишда ажратади[8: 420].

Шунингдек, Спиноза субстанция тафаккур – фикрлаш қобилиятига, бошқача айтганда, тафаккур ва табиат ягона субстанциянинг умумий атрибути эканини таъкидлайди. Инсоннинг тафаккури унинг фикрича, инсон бир зот, унда кўлам модуси - танага, тафаккур модуси - рухга мувофиқ келади. Тафаккурнинг моддийликка томон ишлашини унинг инқирози эканлигини таъкидлашга уринади. Чунки, бу даврда барча инсонларнинг ўй-хаёли моддият билан чалкашиб ётган эди.

Немис файласуфи Вильгельм Лейбниц биринчилардан бўлиб, инсон тафаккурини формаллаштиришга имкон берадиган универсал ҳисоб тилини яратишни орзу қилиб, бу борада биринчи қадамни ташлаган мутафаккирдир. Лейбниц немис фалсафасининг Европа фалсафаси тараққиётига улкан ҳисса қўшган ҳисобланади.

Лейбниц мантиқий тафаккур тизимида қонунларидан, биринчи ўринда Айният ва Зиддиятлик қонуни туради. Лейбниц барча тафаккур қонунларининг онтологик таърифларини беришга муваффақ бўлди. Масалан, Айният қонунини “Ҳар қандай нарса, у нимаики бўлишидан қатъий назар, айнан ўзига тенгдир”. Лейбниц нарсани айни вақтнинг ўзида, ҳам мавжуд бўлиши, ҳам мавжуд бўлмаслиги мумкин эмаслигини “зиддият қонуни” деб атайди. Бундан ташқари, Лейбниц ўзининг мантиқий тизимида зиддият қонуни билан биргаликда “учинчисини истисно” қонуни ҳақида ҳам гапиради. Энг асосийси, Лейбниц мантиқнинг тўртинчи қонуни сифатида “етарлича асос” қонунини яратиши туфайли тарихида қолади.

XVIII аср немис файласуфи Христиан Вольф рационалистик дедукция методини ишлаб чиқди. Ҳақиқатга эришиш ақл, мантиқ қонунлари ва тафаккур шакллари орқали эришилишига алоҳида урғу бериб ўтади.

Давид Юм қарашларида тафаккур ҳақида муносабат билдириб, тафаккур чекланмаган эркинликка эга бўлиб, кўринса-да, аслида жуда тор доира билан чегараланган ҳамда рухнинг бутун ижодий қуввати сезги ва тажриба материални йиғиш, қайта ишлаш, кўпайтириш ва камайитириш қобилиятидан бошқа нарса эмаслигига ишонч хосил қилади. Бу билан Юм ўзининг яққол сенсуалистик қарашларини намоён этади.

XVIII асрда яшаган Вольтер ўз ижодий фаолиятида инсон ақл ва тафаккур жараёнларига кўпроқ эътибор қаратишга урғу беради. Шу билан бирга, у инсон сезгилари орқали тасаввурга эга бўлиши ва рух эса ҳар вақтда табиат асосини акс эттира олмайди, деб

тушунтиради. Инсон уни фақат психик жиҳатдан қабул қилади. Рухнинг бошланиши ёки охири бор, деб бўлмайди. Ҳамма мавжудот ўз-ўзича пайдо бўлади, ҳаракат қилади. Фанни ривожлантириш инсон тафаккурига боғлиқ. Тафаккур эса маориф, маърифат орқали такомиллашади. Тафаккур қилиш билишнинг манбаидир. Билиш эса оламни ўзгартиришга олиб келади. Билиш ақлий жиҳатларга боғлиқ. Ақл, айниқса, илмий фалсафий билимларнинг келиб чиқиши ва ривожланишида бениҳоя муҳим роль уйнайди. Фақат ақл ёрдамида инсон ўзига зарур бўлган ҳақиқатга эришиши мумкин. Ҳақиқат эса бу ақл нуқтаи назаридан аниқ, равшан ва шубҳасиз бўлган назарий ҳулосадир.

Вольтер фикрича, ижтимоий муҳит бу давлат, сиёсий идоралар ва уларнинг чиқарган қонунларидир. Тафаккур жамиятни бошқаради. Тафаккур ривожини қандай бўлса, жамият ҳам шундай ривожланади. Бинобарин, инсон иродаси барча нарсага қодир. Инсон эркин, чунки ўзига эга. Ҳаётда ўзи тўғрисида ўйлайдиган инсон иродалидир [9: 394-396]. Жамиятни ҳаракатга келтиришда инсон тафаккури муҳимлигини таъкидлашга уринади.

Фалсафага ашаддий материалист ва атеист сифатида кириб келган Дени Дидро ўз таълимотида тафаккурга тўхталиб, жон сезгилар йиғиндиси ва тафаккур қурувчисидир. Сезги эса, тана ва ҳаракатларни бошқаради. Объектив оламни билиш инсоннинг ақл-фаросати ҳам боғлиқдир. Ақл-фаросат ҳам сезгига боғлиқ бўлиб, у ташқи олам таъсирида мияда тафаккур, хотирлаш, мулоҳаза юритишларни келтириб чиқаради. Сезгилар тафаккур манбаи. Сезги билишнинг куйи босқичи бўлса, тафаккур олий босқичидир деб таъкидлаб ўтади. “Фақат ўзларининг мавжудлигини маълум деб билиб, булардан бошқа ҳеч кимнинг мавжудлигини эътироф қилмайдиган файласуфларни идеалистлар, деб атайдилар. Менинг фикримча, бундай ажойиб ва ғаройиб тизимни, гарчи энг бемаъни тизим бўлса ҳам, уни рад қилиш ҳаммадан кўра қийинроқдирки, бу ҳол инсон ақли ва фалсафа учун исноддир” [10: 304].

Иммануил Кантнинг фикрича фалсафа қолган ҳамма фанлар учун асос бўлиб хизмат қилади. Ақл фикрни тўғри қўллаш учун йўлбошчи ҳисобланади. Иммануил Кантнинг таъбирига кўра, мантиқ органон эмас, балки канондир, чунки у тафаккурнинг зарурий қоидалари ҳақидаги фандир, бу қоидаларга амал қилганда ақл ўз-ўзига зид бўлмайди.

Иммануил Кант тафаккурнинг 4 та формал мантикий қонунларини уртага олиб келади. Кант Айният ва Нозидлик қонунларини бирлаштиради. Унинг фикрича, Айният қонуни Нозидлик қонуннинг орқа томонидир, чунки зиддиятсизлик талаби бир вақтда билимнинг ўз-ўзига тенг бўлишини ҳам ифодалайди. У етарли асос қонунини иккинчи, учинчиси истисно қонунини эса учинчи асос деб билади. Кант таълимотига кўра, Нозидлик ва Айният қонунлари имконий ҳукмларнинг, етарли асос қонуни ассерторик (воқелик) ҳукмларининг, учинчи истисно қонуни эса зурурийлик (аподиктик) ҳукмларининг бош принципи ҳисобланади ва ўзининг фалсафа ҳамда тафаккур ҳақидаги фундаментал қарашларига асос солади [11: 302].

Француз маърифатпарвари Кондильяк тафаккурга ўзгача ёндашиб, уни тил воситасида тафаккурнинг вужудга келишини ва тафаккур воситасида тилнинг вужудга келганлигини асослайди. Тил ва тафаккур бирлигини англаб етишга келди, у тафаккур тилнинг пайдо бўлиши ва тараққий этиб бориши билан ёнма-ён равишда вужудга келади ва ривожланади деган фаразларни илгари суради.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Инсоният инновацион тафаккури тараққиётига катта ҳисса қўшган мутафаккир Гегелдир. Гегель ўзининг “Рух феноменологияси”да меҳнат жараёни орқали диалектик тафаккур тарзига аниқлик киритишга ҳаракат қилган. Унинг таъкидлашича ҳар қандай меҳнат тури ақлийми ёки жисмонийми тафаккурни ўзига хос тарзда шакллантирувчи чархи эканлигига урғу бериб ўтади. Борлиқ ҳақида фикр билдирар экан, борлиқ билан тафаккурнинг айнанлиги олам моҳиятининг асосини ташкил қилади. Объективлик билан субъективлик ўртасидаги тафовут тафаккурдагина бўлади. Унинг фикрича, тафаккур инсоннинг субъектив фаолиятигина бўлиб қолмасдан, инсондан холи, унга боғлиқ бўлмаган

субъектив моҳиятдир. Объектив моҳият сифатида тафаккур барча мавжудликнинг манбаи ва ибтидоси ҳисобланади. Ҳақиқий билимнинг вужудга келиши билим ва предмет, субъект ва объект ўртасидаги зиддиятларни тарихий ривожланиш оқибатидир. Бунда тафаккур билиш жараёнида ўз-ўзи тўғрисида фикрлаб, ўзини ўрганиш ва фикрлаш предметига айлантиради. Оқибатда борлиқ билан тафаккур, фикр предмети билан фикрнинг ўзи ўртасидаги бирлик ва тафовут амалда тафаккурнинг моҳиятини намоён этади.

Гегель қарашдан келиб чиққан ҳолда, ўз борлигини материя, табиат кўринишида бегоналаштирадиган ҳеч бир нарсага боғлиқ бўлмаган объектив равишда мавжуд бўлган мутлақ ғоя сифатида эътироф этилади.

Борлиқ ва тафаккурнинг айнанлиги тўғрисидаги қарашни изчил баён қилишда Гегелга, диалектик тамойил жуда қўл келган. Айнан ана шу тамойил туфайли у, шу давргача ҳеч бир файласуфга насиб этмаган изчил таълимотга асос солишга муваффақ бўлган. Гегель тафаккурни қандайдир ҳаракатсиз, қотиб қолган ва ҳеч қачон ўзгармайдиган ибтидо - бошланғич моҳият сифатида эмас, балки оддийроқ босқичдан юқорироқ ва мукамалроқ даражасига қараб узлуксиз равишда ривожланиб боровчи билиш жараёни сифатида талқин қилади. Шунинг учун мутлақ ғоя бутун борлиқ ва олам тараққиётининг бошланғич турткиси яъни доимий ўзгариб боровчи мазмун ва моҳиятдир. Мутлақ рух Гегель таълимотида барча мавжудотнинг бошланғич асоси бўлиши билан бирга унинг пировард оқибати ҳамдир. “Мутлақ ғоя” ривожининг энг юқори босқичи “мутлақ рух”.

ХУЛОСАЛАР.

Шунинг учун ҳам, инсон тафаккурининг мисли кўрилмаган тарздаги кучини очиб бериш немис фалсафасида вужудга келган десак муболаға бўлмайди.

- Фалсафий тафаккур ҳамда фалсафа фанининг ривожланишида, яратган диалектик тизими билан бутун бир фанга ўзгартириш олиб кирган Гегелнинг ҳам ўрни бекиёсдир. Гегел ўрта аср схоластик фалсафа ва Иммануил Кантнинг трансцендентал қарашларини танқид қилади. Унинг фикрича, схоластик қарашларнинг камчилиги тафаккур ноинновацион услибда қотиб қолган, ўзгармас деб қараш бўлса, Кант таълимотининг камчилиги мазмунни шаклдан ажратиб қўйишда бўлган. Гегел ўз фалсафий таълимотида бу камчиликларни бартараф этиб, янги мукамал таълимот яратишни мақсад қилиб тафаккур шаклининг мазмунини ўрганиши керак дейди.

- Тарихий жараён инновацион жараённинг оддий инъикоси бўлиб қолади, фақат тушунчагина ҳаракат қилади ва ривожланади. Тафаккурлашнинг янги диалектик шаклларини яратмоқчи бўлишди, лекин фалсафий шакллардан бошқа нарсани кўрсата олмади.

- Позитивизм файласуф сифатида XIX асрда О.Конт, инсон билими, тафаккури олдинга қараб ҳаракат қилади. Шунинг учун, у ўз тарихига эга. Инсоният тафаккури тараққиётининг ривожланиш механизмларини шу тарзда ўрганиш куйидаги қонуниятни очишга олиб келади. Куйидаги механизмлар кўришимиз мумкин:

биринчиси - теологик ёки ёлғон (фиктив);

иккинчиси - метафизик ёки мавҳумлашган;

учинчиси - позитив ёки илмийдир. Инсон билиши жараёнида ана шу механизмлардан ўтади. Шуларнинг тадрижий давоми сифатида шаклланади.

- Зигмунт Фрейд ўзининг “Мен” ва “у” ёки “нима” диалектикасида тафаккурга тўхталиб, “Мен” ақли ва тафаккурлашни ташкил этса, “у” ёки “нима” эса ҳирси (страсть) намоён этади, деб фикр билдиради.

- Тарихий тадрижий жараёндаги тафаккур ҳақида билдирилган фикр ва мулоҳазалардан хулоса қилар эканмиз, Гадамернинг бир фикрига тўхталсак, Гегель сўзни тафаккурнинг намоён булиши сифатида таърифласа ва тафаккурни сўздан олдин ва унга боғлиқ бўлмаган ҳолда мавжуд, дейди. Гадамер фикрича, сўз фақат тафаккурлаш жараёнида намоён бўлади. Худди оламнинг ибтидоси модда ёки руҳида эканлигини исботлашга уриниш кабилдир.

- Гераклитнинг фикрига кўра, тўлиқ билимни фақат тафаккур бера олади деганда, у ҳақ бўлиб чиқди. Нимага деганда, ҳар қандай нарса, воқеа, ҳодиса жараён ва илм, тафаккурда

шакланмаса, асос ва аргументларга эга бўлмаса, мавҳумлигича қолаверади. Тил орқали ҳам ифодаланиб интиҳо қила олмайди.

Иқтибослар / References / Сноски

- [1] Йўлдошев С., Усмонов М., Каримов Р. Қадимги ва ўрта аср Ғарбий Европа фалсафаси, – Тошкент: Шарқ, 2003. – Б. 155.
- [2] Ғарб фалсафаси / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Шарқ, 2004. – Б. 252-253.
- [3] Йўлдошев С., Усмонов М., Каримов Р. Қадимги ва ўрта аср Ғарбий Европа фалсафаси. – Тошкент: Шарқ, 2003. – Б. 170-186.
- [4] Ғарб фалсафаси / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Шарқ, 2004. – Б. 302-303.
- [5] Леонардо да Винчи. Избр. произв. Т. 1. - М-Л: Акадеия, 1935. – С. 54.
- [6] Леонардо да Винчи. Избр. произв. Т. 1.2. - М-Л: Акадеия, 1935. – С. 207.
- [7] Файзихўжаева Д.Э., Пўлатова Д. Мантиқ. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Премиер Принт, 2013. – Б. 28-33.
- [8] Шарипов М. Ш., Файзихўжаева Д.Э. Мантиқ. –Тошкент: Фафур Гулом номидаги халқ мероси нашр., 2012. – Б.420.
- [9] Ғарб фалсафаси / Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти, Шарқ, 2004. – Б. 394-396.
- [10] Дидро. Асарларнинг мукамал тўплами. Ж: Асеез нашри, 1875. I том, - С. 304.
- [11] Шарипов М. Ш., Файзихўжаева Д.Э. Мантиқ. –Тошкент: Фафур Гулом номидаги халқ мероси нашр., 2012. – Б. 302.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000